

ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ НА ПОРТАЛЕ MOS.RU**REVIEW OF ELECTRONIC SERVICES ON THE MOS.RU PORTAL****ШИСТЕРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,***Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).***SHISTEROVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,***Russian Academy of National Economy and Public Administration under
the President of the Russian Federation (RANEPA).*

В статье представлен обзор электронных услуг, доступных на портале mos.ru в 2024 году. Рассмотрены основные направления развития цифровизации, электронные сервисы и их возможности, а также их влияние на жизнь москвичей. Особое внимание уделено преимуществам услуг, таких как удобство и доступность, прозрачность и контроль, а также улучшение взаимодействия с городскими службами. Определены вызовы, связанные с внедрением цифровых технологий, включая вопросы кибербезопасности, доступности новых технологий и повышения цифровой грамотности населения, а также представлены прогнозы дальнейшего развития электронных услуг в Москве.

The article provides an overview of the electronic services available on the portal mos.ru in 2024. The main directions of digitalization development, electronic services and their capabilities, as well as their impact on the lives of Muscovites are considered. Special attention is paid to the advantages of services, such as convenience and accessibility, transparency and control, as well as improved interaction with city services. The challenges associated with the introduction of digital technologies are identified, including issues of cybersecurity, accessibility of new technologies and improving digital literacy of the population, as well as forecasts for the further development of electronic services in Moscow.

Ключевые слова: *электронные услуги, портал mos.ru, цифровизация, государственные услуги, искусственный интеллект, цифровые технологии.*

Key words: *electronic services, mos.ru portal, digitalization, government services, artificial intelligence, digital technologies.*

Введение.

Развитие электронных сервисов в сфере государственных услуг стало общемировым трендом. Во многом это произошло благодаря развитию сети Интернет. Число интернет-пользователей в России составляет порядка 130 млн человек (на 4 квартал 2022 г.) [7].

Цифровизация социальных услуг становится важной частью управления современными мегаполисами. Москву по праву можно считать лидером в сфере цифровизации среди крупнейших городов мира – она активно внедряет цифровые технологии, чтобы повысить качество жизни своих граждан и улучшить управление городом. Портал mos.ru является ключевой площадкой предоставления государственных услуг в электронном виде.

Общая характеристика портала mos.ru.

Портал mos.ru создан с целью упрощения взаимодействия граждан с городскими службами и повышения прозрачности предоставления услуг. Он обеспечивает доступ к более чем

420 различным услугам [10], включая запись к врачам, оплату коммунальных услуг, получение справок и документов, а также участие в опросах и даже выборах. В 2011 году в электронном виде было доступно лишь 11 услуг и сервисов. В настоящий момент 100% массовых социально значимых услуг стали доступны москвичам в любое время в электронном виде [6].

Лидерами среди самых популярных сервисов за все время работы портала mos.ru с 2011 года стали: электронный дневник школьника, электронная медицинская карта, передача показаний счетчиков воды и тепла, а также запись к врачу.

Надо отметить, что портал mos.ru развивается очень быстро и качественно. Дело в том, что в 2014 году среди минусов данной площадки назывались: недостаточное количество и качество услуг; крайне медленный рост числа людей, пользующихся ими; сложности онлайн-оплаты услуг и получения электронной подписи [4]. В настоящий момент эти проблемы абсолютно не актуальны.

В 2024 году услугами портала mos.ru пользуются более 15,9 млн человек. В 2023 году электронными сервисами портала воспользовались более 760 млн раз. С 2011 года москвичи обратились к ним свыше 3,7 млрд раз. При этом более 90% пользователей оценивают удобство и качество цифровых услуг и сервисов положительно [1].

Стоит отметить, что значительную роль в цифровизации государственных услуг, в том числе, в Москве сыграла пандемия коронавируса. Тогда оказание государственных услуг при личном присутствии посетителя являлось затруднительным. Необходимость минимизации физических контактов между людьми ускорила процесс цифровизации системы государственных услуг [3].

Опыт Москвы в сфере развитии электронных сервисов в полной мере соответствует актуальным тенденциям и представляет уникальный для России пример достаточно быстрого и успешного внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий в процесс управления городским хозяйством [2].

Категории электронных услуг на портале mos.ru.

С 17 июля 2018 года в столице реализуется проект развития города «Москва 2030: умный город». Ключевые направления работы в рамках данного проекта – это развитие человеческого и социального капитала, городская среда, цифровая мобильность, городская экономика, безопасность, цифровое правительство. Функционал портала mos.ru полностью отвечает данным задачам. [5].

– Государственные и муниципальные услуги. Эти услуги включают получение документов, оплату налогов и штрафов. Они упрощают взаимодействие с государственными органами (МВД, ФНС, ФССП и другие), делая его более доступным и быстрым.

– Услуги в сфере здравоохранения. Позволяют онлайн записываться на прием к врачу, получать результаты анализов и пользоваться телемедициной. Это повышает доступность медицинской помощи и уменьшает необходимость личных посещений больниц.

– Услуги в сфере образования. Существуют возможности записи в детские сады и школы, использования электронного дневника, получения научных материалов и дистанционного обучения. Они упрощают управление образовательным процессом для родителей и учителей.

– Услуги в сфере транспорта. Сюда относятся покупка билетов, управление парковками и мониторинг дорожной ситуации. Эти услуги улучшают мобильность и облегчают передвижение по городу.

– Коммунальные услуги. Позволяют осуществлять платежи за ЖКУ, следить за состоянием счетчиков и вызывать коммунальные службы.

– Социальные услуги. Поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных или малоимущих семей и других уязвимых групп. Можно оформить онлайн необходимые субсидии, выплаты и льготы.

– Электоральные услуги. Москвичи могут голосовать на выборах онлайн на сайте mos.ru. Это позволяет им оставить свой голос в любое время, в любом месте. Процедура электронного голосования удобна, проста и прозрачна.

– Услуги в сфере бизнеса. Предприниматели могут онлайн забронировать себе место на ярмарке выходного дня или получить пропуск на проезд грузового транспорта в зоне ограниченного движения. Также им доступен электронный сервис сверки финансово-лицевых счетов и множество других цифровых услуг.

Влияние цифровизации на жизнь москвичей.

Цифровизация услуг повышает качество жизни москвичей, позволяя им экономить время и ресурсы. Среди основных преимуществ можно выделить:

– Доступность и удобство. Цифровизация позволяет гражданам получать услуги в любое время и в любом месте при наличии доступа к интернету. Это значительно упрощает процесс взаимодействия с государственными и муниципальными организациями – больше не требуется лично посещать учреждения и стоять в живых очередях. Например, такие услуги, как запись к врачу, оплата коммунальных услуг и получение различных справок, теперь доступны онлайн.

– Прозрачность и контроль. Цифровые технологии обеспечивают высокий уровень прозрачности предоставления услуг. Граждане могут отслеживать статус своих запросов и получать актуальную информацию о выполнении услуг в режиме реального времени. Это способствует повышению доверия к государственным структурам и снижению уровня коррупции. Возможность получения точной информации о сроках и условиях выполнения услуг позволяет гражданам более эффективно планировать свое время.

– Улучшение взаимодействия с городскими службами. Цифровизация способствует снижению бюрократических барьеров и ускорению процессов предоставления услуг. Интеграция различных сервисов в единую цифровую платформу позволяет избежать дублирования данных и минимизировать количество оригинальных документов, которые гражданам необходимо предоставлять для получения той или иной услуги. Например, при подаче заявлений о предоставлении субсидий или льгот граждане могут использовать уже загруженные в системе данные, что в разы упрощает процесс.

– Стабильная экономическая ситуация. Инновационные цифровые проекты и инструменты помогают городу быстрее и эффективнее адаптироваться к быстроменяющейся экономической среде и повышать конкурентоспособность предприятий, в том числе предоставляя им более надежную среду для экономической и хозяйственной деятельности [8].

Вызовы и проблемы.

Несмотря на множество плюсов, процесс цифровизации сопровождается рядом вызовов:

– Кибербезопасность. С распространением цифровых данных увеличивается риск кибератак. Обеспечение безопасности информации и защита данных граждан является приоритетной задачей.

– Доступность. Не все граждане имеют равный доступ к цифровым технологиям и умеют ими пользоваться. Необходимо дальнейшее развитие программ обучения по повышению цифровой грамотности для населения.

– Финансовые затраты. Внедрение и поддержка цифровых сервисов требуют значительных финансовых ресурсов.

– Недостаточное правовое регулирование. Регулирование предоставления государственных услуг за счет электронных сервисов является недостаточным, отдельные положения зачастую носят рекомендательный характер, поэтому, как правило, не подлежат точному соблюдению [9].

Перспективы развития.

Цифровизация в Москве продолжает развиваться, и в будущем можно ожидать дальнейшего расширения функционала существующих сервисов и внедрения новых технологий. Перспективными направлениями являются:

– Использование искусственного интеллекта для обработки больших объемов данных. Благодаря этому можно научиться быстрее и эффективнее прогнозировать и планировать традиционные процессы.

– Интеграция сервисов. Единая цифровая экосистема способна объединить все городские услуги.

– Развитие «умного города». Внедрение интеллектуальных систем управления транспортом, энергосистемами и другими сферами.

Заключение.

Развитие электронных услуг на портале mos.ru представляет собой важный шаг в направлении повышения качества жизни москвичей и эффективности управления городом. Несмотря на вызовы, перспективы цифровизации выглядят многообещающе. Для достижения поставленных целей необходимо продолжать инвестировать в технологии, обеспечивать безопасность данных, совершенствовать правовое регулирование в данной сфере и разрабатывать программы повышения цифровой грамотности среди населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Более 15,9 млн человек пользуются городскими электронными услугами в Москве // АГН "Москва". URL: <https://www.mskagency.ru/materials/3365179> (дата обращения: 09.06.2024).
2. Ерохина О.В. "Умная Москва": новая концепция развития столицы // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2018. №3 (33). С. 6-10.
3. Игина К.А. Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в условиях пандемии // StudNet. 2021. №3. 7 с.
4. Ирхин Ю.В. Возможности и проблемы Московского портала государственных услуг // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2014. №5 (37). С. 88-97.
5. Михайлова Е.В. Опыт правительства Москвы в применении смарт-технологий для модернизации городского управления // Власть. 2019. №2. С. 62-65.
6. Мэр Москвы: 100% массовых социально значимых услуг доступно онлайн // Портал mos.ru. URL: <https://www.mos.ru/mayor/themes/351299/11146050> (дата обращения: 09.06.2024).
7. Прохоров Ю.Н. Предотвращение ущерба потребителей от использования инструментов цифровизации: методологические основы формирования этики применения систем искусственного интеллекта // Финансовые рынки и банки. 2023. №2. С. 35-41.
8. Сакоян А.Р., Логвинов И.Е., Пучков В.И. Трансфер опыта цифровизации в Москве и Московской области для повышения экономической безопасности регионов // Экономические системы. 2023. №3. С. 87-93.
9. Толкачев М.В. Правовые основы перевода оказания государственных услуг в электронный вид на примере города Москвы // Аграрное и земельное право. 2023. №8 (224). С.47-49.
10. Цифровизация // Портал mos.ru. URL: <https://www.mos.ru/city/projects/national/cifra> (дата обращения: 09.06.2024).

© Шустерова А.А., 2024.